

Estudo de caso de um paciente crítico sob estimulação cognitiva

Izabella N. O. Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5497-8923

Ariane V. A. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Maria Clara S. S. Surjus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9604-87081

Maria Eduarda S. Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-9081-4381

João-Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1114

Resumo — *Este trabalho apresenta um estudo sobre a análise do sinal eletroencefalográfico de um paciente com diagnóstico de morte encefálica, após estimulação com musicoterapia. O processamento dos sinais dos dados do EEG foi realizado considerando o período inicial de silêncio, a fase de estimulação com a sonata Mozart K144 e o período pós-estímulo. Após análise estatística, observou-se que os ritmos cerebrais Gama, Supergama e Beta, bem como os sinais dos eletrodos frontais, apresentam diferenças significativas durante a estimulação, apesar do caráter profundamente crítico deste paciente.*

Palavras-chave — *Eletroencefalográfico, musicoterapia, ritmos cerebrais.*

I. Introdução

Inúmeras causas podem levar uma pessoa a entrar em estado de coma, como por exemplo, lesão cerebral traumática [1]. Dentre essas lesões, está o Trauma Crânioencefálico (TCE), que ocorre no tronco encefálico por danos diretos ou indiretos [2]. Para análise desse tipo de patologia utiliza-se o Eletroencefalograma (EEG) como forma de avaliar o estado de consciência, principalmente por ser um dos exames mais baratos, seguros e facilmente aplicado na UTI.

Dessa forma, demonstrou-se a importância do EEG com estímulos auditivos para esses tipos de pacientes que perdem a capacidade de resposta e a perda da consciência [3]. Sendo assim, utiliza-se musicoterapia em pacientes em coma para estimular minimamente a consciência e o estado vegetativo com diversos estilos musicais, por exemplo [4], música preferida, música que não gosta, ruído branco e melodia vocal. A literatura relata aumentos significativos da potência do EEG para estímulos associados principalmente à música preferida, para eletrodos frontais e ritmo teta. Relata-se também aumento do ritmo Alfa na região frontal [4].

Considerando os ritmos Gama e Supergama, em pacientes comatosos, os artigos [5][6][7][8][9][10][11][12] apresentaram em seus estudos que, de maneira geral, o aumento da potência de ondas Gama pode ter alguma relação com a possível melhora de pacientes em estado vegetativo; e que esse aumento pode estar relacionado com interações simpáticas do sistema nervoso central. Assim, nota-se que tanto ritmos rápidos, quanto a musicoterapia, são ferramentas importantes para indicar o possível desfecho de pacientes em estado de consciência comprometido, porém, não foi encontrado nenhum estudo que tivesse avaliado ao mesmo tempo essas duas variáveis. Particularmente, do conhecimento dos autores, não encontramos artigos dessa temática considerando pacientes brasileiros, e também, não encontramos artigos que discutissem

a estimulação musical de pacientes sob protocolo de morte encefálica.

Levando em consideração as informações expostas acima, com relação a pacientes internados na UTI em coma ou que apresentam algum tipo de distúrbio de consciência, o presente estudo tem o objetivo de analisar a estimulação musical de um paciente extremamente crítico, sob protocolo de morte encefálica. Isto possibilita avaliar as variações bioelétricas das possíveis consequências de uma estimulação musical, e portanto, nos permite estabelecer um limiar mínimo de variação do EEG quantitativo durante uma estimulação musical.

II. Metodologia

A. Coleta de dados

O registro de EEG de rotina, previsto no protocolo de morte encefálica, foi realizado num paciente internado no setor de UTI Adulto (UTIA) do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU) – UFU. A estimulação musical foi aplicada durante o exame, após a autorização ética da família envolvida, e em consonância com o protocolo do Comitê de Ética da UFU nº. 82824017.5.0000.5152. O paciente possuía as seguintes características: homem de 43 anos, com diagnóstico de acidente vascular encefálico hemorrágico, lesão hiperdensa extensa em região frontal. Necessitava do uso de sedativo (midazolam e fentanil) e anticonvulsivante (topiramato). Suspendeu-se a sedação, e após 48h, iniciou-se o protocolo de morte encefálica. Durante o registro de EEG realizado como exame complementar para definir a morte encefálica, o nível de consciência do paciente era mínimo, sendo que o desfecho da internação foi a morte encefálica.

O registro EEG realizado compreendeu as seguintes etapas. Após 15 minutos de registro do EEG sob silêncio total (dos quais apenas os dois últimos minutos foram considerados para processamento), seguiram-se 2 minutos contínuos de estimulação com a sonata de Mozart K144 para dois pianos, e finalmente, consideramos o minuto seguinte de silêncio pós-estímulo. A escolha dessa música se deve ao fato dela ser considerada padrão-ouro da literatura internacional no contexto de pacientes críticos [4]. Tal música foi apresentada através de pequenas caixas de som acopladas ao *laptop* do equipamento EEG, posicionadas o mais próximo possível da cabeça do paciente, ajustando-se um volume ligeiramente superior àquele audível por um indivíduo normal, e tendo o cuidado de limitar esse volume de forma a não incomodar o paciente do quarto ao lado. Já a sonata foi apresentada ao paciente através de um único arquivo de áudio, de longa duração, executado através do *laptop* conectado ao equipamento de EEG

Para a coleta, foi utilizado o equipamento disponibilizado pelo setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, sendo um amplificador de sinais biológicos - *BrainNet BNT-36*, ajustado com filtragem para 0,1 – 100 Hz, filtro notch sintonizado a 60 Hz, e frequência de amostragem 600 Hz. A colocação dos eletrodos semi-invasivos no escalpo do paciente seguiu a configuração do Sistema Internacional (SI) 10-20 de colocação de eletrodos

A análise visual dos registros efetuados ocorreram com a ajuda de dois médicos neurologistas do HCU, que laudaram o exame e procederam à separação de épocas.

B. Quantificadores e Análise estatística

O quantificador aqui considerado é denominado “Porcentagem de Contribuição de Potência” (PCP), detalhadamente descrito em [13], e tem seu cálculo baseado, principalmente, na Densidade Espectral de Potência. O PCP tem o intuito de mensurar a potência relativa das bandas cerebrais de interesse, sendo que os resultados obtidos são expressos na forma de porcentagem, conforme as equações abaixo.

$$PCP_{ritmo i} = \frac{\int_{f=f_{in}^{ritmo}}^{f_{out}^{ritmo}} |S_{xi}(f)|^2 df}{P_i} \quad (1)$$

$$P_i = \int_{f=1}^{100} |S_{xi}(f)|^2 df \quad (2)$$

Onde:

i - Épocas.

f_{in}^{ritmo} - Primeiro valor de frequência do ritmo analisado [Hz].

f_{out}^{ritmo} - Último valor de frequência do ritmo analisado [Hz].

$S_{xi}(f)$ - Densidade espectral de potência (PDS) do sinal EEG no eletrodo x [W/Hz].

P_i - Potência total do espectro [W].

O cálculo de PCP é obtido levando em consideração duas variáveis importantes: a quantidade de eletrodos da análise e o tempo total de épocas selecionadas. Deste modo, ao término do processamento desse quantificador, para um único registro, tem-se como resultado matrizes com “m” linhas que fazem menção à quantidade de eletrodos, e “n” colunas referentes aos trechos selecionados a priori. Cada matriz resultante deste processamento faz alusão a um ritmo cerebral, sendo que esses podem ser: Delta, com uma faixa de frequência de 1 a 3,5 Hz; Teta, com frequências entre 3,5 e 7,5 Hz; Alfa, com sua faixa de frequência entre 7,5 e 12 Hz; Beta, com intervalo de frequências que variam de 12 a 30 Hz; Gama, cuja variação está em torno de 30 e 80 Hz; e finalmente, Supergama com frequências acima de 80 Hz, tendo seu limite superior em 100 Hz. É importante destacar que o tamanho – duração - dos trechos segmentados também é uma variável relevante no cálculo do PCP, sendo que nesse estudo foram fixadas épocas de dois segundos de duração cada, deste modo, a variação desse parâmetro acarreta diretamente em variações dos valores obtidos de PCP.

Uma vez calculados os PCPs de cada eletrodo e de cada uma das 10 épocas, realiza-se uma análise estatística descritiva, seguida pela aplicação do teste de Man-Whitney para

verificar a existência de significância estatística de diferença entre os diversos sinais.

Por fim, são realizados os testes de variação percentual (VAP), que analisam duas situações a partir das suas medianas, resultando valores em porcentagem da comparação de ritmos e eletrodos de duas situações. Podendo verificar, nesse caso, as diferenças percentuais entre o momento de estimulação e pós estimulação, para cada ritmo cerebral e os 20 eletrodos. Pela equação (3) é possível obter essas variações.

$$VAP = \frac{|P_{medio1} - P_{medio2}|}{Max(P_{medio1}, P_{medio2})} * 100 \quad (3)$$

Onde:

VAP - variação Percentual da potência [%]

P_{medio1} - Valor mediano da potência espectral do sinal 1

P_{medio2} - Valor mediano da potência espectral do sinal 2

$Max(P_{medio1}, P_{medio2})$ - operador que assume o valor maior entre os dois P.

III. Resultados e discussões.

Nota-se na Tabela 1 que a situação Silêncio Pós Estimulação apresentou as menores medianas, independente do ritmo ou região cerebral em análise. Os ritmos lentos (Delta e Teta) possuem as medianas mais elevadas apenas para a situação Silêncio. As medianas de alfa se mantêm similares para quase todos eletrodos, sendo maiores para a situação Silêncio. Já a onda beta apresentou valores maiores para a situação Silêncio Pós Estimulação. O ritmo gama também apresentou medianas altas durante a estimulação, enquanto supergama atingiu os valores mínimos. No quesito desvio padrão, também presente na Tabela 1, percebe-se que os dados possuem dispersão moderada ($0.3 < C.V < 0.5$).

Após o cálculo da mediana do PCP, a variação percentual foi aplicada, sendo a comparação do silêncio inicial com a estimulação por ritmo e por eletrodo, gerando a Tabela 2 e também a Figura 1 que contém as topografias. Note que não foi realizado teste estatístico para comparar diferenças significativas, visto que o objetivo era ter uma idéia geral dos valores de VAP. Conclui-se que, a partir da última linha desta tabela, o ritmo gama apresenta a máxima variação média, da ordem de 99%, ao passo que praticamente todos os demais atingem uma média de 47%, exceto para o supergama, com média de 22.49%. Os eletrodos que obtiveram maiores médias, a partir da análise da última coluna da Tabela 2, foram na região frontal (F3 com 73.91% e F8 com 75.62%) e na região occipital, com o O2 sendo 75.36%.

A tabela 3 apresenta a variação percentual de PCP, para a comparação da estimulação, com o período de silêncio pós estimulação. Neste caso, além do cálculo do VAP, foi realizado teste estatístico para verificar a existência de diferença estatística significativa, sendo que as situações para as quais $p < 0,05$ foram marcadas com (*) na Tabela 3. Conclui-se que os ritmos beta e gama geraram a máxima quantidade de diferenças estatísticas, sendo que o VAP médio calculado ao longo dos eletrodos equivale a, respectivamente, 100% e 63%. Em termos dos eletrodos, destacam-se as variações máximas e estatisticamente significativas em Fp2, F8, F3, O2, P4, P3.

TABELA 1. Mediana [%] \pm desvio padrão da mediana [%] por ritmo, eletrodo e situação

Sit.	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Supergama	
Fz	Sil.	66.40 \pm 23.22	12.01 \pm 5.90	3.80 \pm 2.11	5.14 \pm 2.11	1.94 \pm 7.90	2.11 \pm 34.52
	Est.	4.01 \pm 15.81	1.57 \pm 4.13	0.83 \pm 1.14	0.76 \pm 46.01	85.40 \pm 49.64	0.13 \pm 0.10
	SPE	2.96 \pm 12.13	0.76 \pm 2.90	0.65 \pm 0.55	93.28 \pm 15.56	1.72 \pm 0.71	0.16 \pm 0.06
Cz	Sil.	59.76 \pm 29.35	8.49 \pm 7.04	4.38 \pm 3.59	6.17 \pm 3.76	2.67 \pm 21.68	3.21 \pm 31.77
	Est.	8.90 \pm 23.53	1.43 \pm 6.12	1.11 \pm 1.56	1.39 \pm 39.43	68.32 \pm 45.31	0.21 \pm 0.11
	SPE	9.93 \pm 13.57	1.93 \pm 2.61	1.47 \pm 0.94	83.41 \pm 16.79	2.52 \pm 1.15	0.18 \pm 0.09
Pz	Sil.	68.06 \pm 23.71	16.34 \pm 7.06	4.82 \pm 1.69	5.99 \pm 3.52	2.56 \pm 11.05	0.83 \pm 28.59
	Est.	12.83 \pm 22.17	2.54 \pm 6.62	1.36 \pm 1.63	1.86 \pm 33.33	65.64 \pm 44.30	0.35 \pm 0.41
	SPE	11.42 \pm 21.51	2.97 \pm 4.94	1.26 \pm 1.74	78.61 \pm 27.16	3.63 \pm 1.27	0.23 \pm 0.07
Oz	Sil.	63.01 \pm 24.37	17.19 \pm 7.54	5.63 \pm 2.12	5.51 \pm 2.30	2.69 \pm 7.49	1.74 \pm 32.99
	Est.	20.29 \pm 18.49	5.30 \pm 4.69	1.59 \pm 1.64	3.48 \pm 32.82	57.91 \pm 38.06	0.79 \pm 0.84
	SPE	9.42 \pm 18.42	4.62 \pm 3.51	2.72 \pm 2.05	72.70 \pm 20.83	8.51 \pm 1.54	0.64 \pm 0.24

Abreviações: Sit.: Situações, Sil. Silêncio; Est.: Estimulação; SPE: Silêncio Pós Estimulação.

FIGURA 1. Mapeamento topográfico da Variação percentual de PCP para a comparação Silêncio x Estimulação

TABELA 2. Variação percentual de PCP para a comparação Silêncio x Estimulação e a respectiva média por ritmo e por eletrodo.

	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Supergama	Média
Fp1	63.49	68.79	48.88	56.22	100	33.03	61.7392
Fp2	23.45	21.13	8.21	21.66	100	0.51	29.1617
F7	52.23	34.67	33.91	10.01	100	3.39	39.0401
F3	62.25	57.78	59.01	67.73	100	96.69	73.9126
Fz	72.53	56.23	52.63	70.19	100	23.42	62.5030
F4	54.63	10.84	9.93	6.59	100	0.73	30.4575
F8	69.41	78.41	63.72	77.31	100	64.89	75.6271
T3	34.73	3.50	35.53	28.89	100	1.43	34.0171
C3	76.20	61.36	58.74	57.45	100	30.58	64.0596
Cz	59.12	38.03	58.09	76.61	100	35.51	61.2307
C4	62.76	70.03	63.08	52.03	100	16.81	60.7891
T4	57.28	47.32	37.08	22.25	100	2.51	44.4093
T5	26.85	3.27	1.86	5.83	96.6	1.41	22.6399
P3	67.33	65.82	55.95	77.15	100	29.90	66.0294
Pz	64.21	74.39	61.31	66.14	100	5.65	61.952
P4	66.85	75.67	68.33	69.43	100	25.70	67.6676
T6	55.11	14.82	0.14	5.73	100	2.29	29.6838
O1	56.11	62.21	60.40	61.55	100	8.59	58.1479
Oz	49.66	64.09	71.68	32.53	100	11.31	54.8824
O2	62.67	69.54	80.89	83.64	100	55.41	75.3627
Média	56.8487	48.8996	46.4729	47.4509	99.83	22.4917	

TABELA 3. Variação percentual de PCP para comparação Estimulação x Silêncio Pós Estimulação e a respectiva média por ritmo e por eletrodo. Após a comparação por testes estatísticos, as situações para as quais p -valor < 0.05 , revelando diferenças estatísticas significativas, foram marcadas por um asterisco.

	Delta	Teta	Alfa	Beta	Gama	Supergama	Média
Fp1	2.75	2.26	10.56	*100	*75.03	3.77	32.398
Fp2	*35.52	*40.21	*56.88	*100	*13.52	2.77	41.488
F7	27.74	15.89	23.67	*100	48.85	0.82	36.165
F3	1.05	1.61	14.59	*100	*96.86	*10.61	37.456
Fz	2.16	4.27	3.49	*100	*88.53	4.56	33.838
F4	5.87	17.44	1.01	*100	*30.78	1.58	26.117
F8	0.59	2.03	7.05	*100	*93.67	*24.02	37.897
T3	16.14	19.47	16.71	*100	*31.31	0.97	30.770
C3	0.81	3.93	7.92	*100	*85.50	4.46	33.772
Cz	2.14	2.61	6.88	*100	*69.62	4.06	30.886
C4	7.12	0.83	1.01	*100	*62.61	6.79	29.729
T4	18.44	8.76	4.65	*100	*54.55	*24.44	35.145
T5	17.46	8.63	11.39	100	3.90	0.45	23.642
P3	4.62	6.08	0.52	*100	*91.98	1.64	34.144
Pz	2.91	2.25	1.88	*100	*65.61	*15.20	31.311
P4	7.49	5.04	2.48	*100	*83.28	10.78	34.851
T6	16.47	3.11	20.21	*100	*42.27	10.87	32.158
O1	17.03	17.27	9.57	*100	*63.14	1.62	34.775
Oz	22.47	3.53	21.59	100	*52.26	19.04	36.487
O2	4.03	5.38	5.23	100	98.16	2.41	35.871
Média	10.6445	8.5346	11.3643	100	62.5762	7.5475	

IV. Conclusão

Os resultados deste estudo mostraram variações estatisticamente significativas e de magnitude bastante elevada, da ordem de 90% da potência, em termos dos ritmos Gama, Supergama e Beta, além de variações muito intensas nos eletrodos frontais e occipitais. As duas últimas conclusões estão bastante em sintonia com a literatura recente [4,5]. Este resultado é extremamente significativo, e leva a diversos questionamentos, considerando-se o fato do paciente ser muito crítico e evoluir para morte encefálica. De um lado, a estimulação musical provocou mudanças bioelétricas de elevada magnitude, mesmo num contexto de morte encefálica. De outro, o papel dos ritmos gama e supergama, onde se observou variações muito intensas, deve ser aprofundado, pois podem ter relações muito significativas com funções cognitivas de alto nível, como consciência e percepção sonora.

A principal limitação deste trabalho se refere ao elevado nível de ruído presente na terapia intensiva, que pode perturbar a análise quantitativa. Todavia, isto foi minimizado através da separação de épocas visual, por parte dos neurologistas. Todavia, ainda assim, é provável que hajam ainda artefatos. Portanto, para trabalhos futuros, é muito importante incluir essa consideração na análise, além de trabalhos futuros envolvendo aumentar a quantidade de pacientes do estudo, aprofundando o papel dos ritmos super-rápidos.

Agradecimentos

Os autores agradecem todo apoio técnico e institucional prestado pelo Setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, bem como da UTIA / HCU, particularmente à técnica Patrícia Gonçalves da Costa, pela realização dos exames e estimulações; aos neurologistas Marcos Campos e Paulo Bettero pela separação de épocas e também pelas discussões clínicas. Agradecimentos especiais também dedicados à Profa Marina A Ramos (ICBIM) pelas autorizações éticas; e ao Prof Celso Cintra (Faculdade de Música/UFU), pela geração do áudio longo que foi usado nas estimulações.

Referências

[1] GEORGIPOULOS, M. et al. Vegetative state and minimally conscious state: a review of the therapeutic interventions. *Stereotactic and functional neurosurgery*, v. 88, n. 4, p. 199-207, May 2010. <https://doi.org/10.1159/000314354>.

[2] OLIVEIRA, E. et al. Traumatismo Crânio-Encefálico: Abordagem Integrada. *Acta Médica Portuguesa*, v. 25, n. 3, 2012.

[3] PURDON, P. L. et al. Electroencephalogram signatures of loss and recovery of consciousness from propofol. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 110, n. 12, p. E1142-E1151, Mar. 2013.

[4] O'KELLY, J. et al. Neurophysiological and behavioral responses to music therapy in vegetative and minimally conscious states, *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 7, n. 884, p. 1-16, Dec. 2013.

[5] BAI, Y. et al. Frontal connectivity in EEG gamma (30–45 Hz) respond to spinal cord stimulation in minimally conscious state patients. *Frontiers in cellular neuroscience*, v. 11, p. 177, Jun. 2017.

[6] BALAZS, S. et al. Conjugate eye movements and gamma power modulation of the EEG in persistent vegetative state. *Journal of the neurological sciences*, v. 246, n. 1-2, p. 65-69, Mar. 2006.

[7] LECHINGER, J. et al. CRS-R score in disorders of consciousness is strongly related to spectral EEG at rest. *Journal of neurology*, v. 260, n. 9, p. 2348-2356, May 2013.

[8] LIN, Y. et al. Electroencephalography and Functional Magnetic Resonance Imaging-Guided Simultaneous Transcranial Direct Current Stimulation and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in a Patient With Minimally Conscious State. *Frontiers in neuroscience*, v. 13, Jul. 2019.

[9] MACHADO, C. et al. Recognizing a mother's voice in the persistent vegetative state. *Clinical EEG and neuroscience*, v. 38, n. 3, p. 124-126, Apr. 2007.

[10] NARO, A. et al. Do unresponsive wakefulness syndrome patients feel pain? Role of laser-evoked potential-induced gamma-band oscillations in detecting cortical pain processing. *Neuroscience*, v. 317, p. 141-148, Mar. 2016.

[11] PAN, J. et al. Emotion-related consciousness detection in patients with disorders of consciousness through an EEG-based BCI system. *Frontiers in human neuroscience*, v. 12, p. 198, May. 2018.

[12] SCHORR, B. et al. Coherence in resting-state EEG as a predictor for the recovery from unresponsive wakefulness syndrome. *Journal of neurology*, v. 263, n. 5, p. 937-953, Mar. 2016.

[13] RAMOS, C. D. **Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa.** Tese (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. p. 156. 2018.